

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Turg'unova Nilufar Abdupattyevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

SIRDARYO SHEVALARINING RANG –BARANGLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2024/DEKABR